

УДК [005.951:005.585]:642.5
DOI

КАЧЕСТВО ТРУДА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РЕГИОНА

АНТОНОВА В.А.,
д-р экон. наук, профессор;
ДЫБОК В.В., ст. преподаватель
ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье приведена классификация персонала предприятий общественного питания. Сформированы модели профильных компетенций для обслуживающего и производственного персонала предприятий питания с учётом их дифференциации по уровню важности. Проанализированы относительные показатели эффективности труда предприятий сферы общественного питания региона. Проведена оценка качества труда ключевых групп персонала предприятий питания.

Ключевые слова: качество труда, компетенция, персонал, общественное питание.

THE QUALITY OF STAFF WORK AT PUBLIC CATERING ENTERPRISES OF THE REGION

ANTONOVA V.A.,
Doctor of Economic Sciences, Professor;
DYBOK V.V., Senior Lecturer
SE HPE «Donetsk National
University of Economics and Trade
named after Mikhail Tugan-Baranovsky»
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article provides a classification of the personnel of public catering establishments. Models of core competencies for service and production personnel of catering establishments have been formed, taking into account their differentiation by the level of importance. The article analyzes the relative indicators of the efficiency of labor of public catering enterprises in the region. An assessment of the quality of work of key groups of personnel in catering enterprises was carried out.

Keywords: quality of work, competence, personnel, public catering.

Актуальность. Являясь ключевым фактором производства, трудовые ресурсы во многом определяют эффективность и результативность работы предприятий сферы общественного питания. Как любой процесс организации, деятельность персонала нуждается в постоянной оценке с целью принятия обоснованных управленческих решений. В современных условиях оценке количественных показателей работы персонала уделяется значительное внимание и исследователями, и руководителями заведений питания. Однако оценка качества труда, как правило, остаётся вне поля зрения руководства или осуществляется формально. Данный факт обусловлен отсутствием практических наработок по данному вопросу, а также недостатком опыта проведения подобного рода исследований. В связи с этим существует объективная необходимость проведения прикладных исследований в сфере оценки качества труда персонала на предприятиях общественного питания посредством апробации предлагаемых научных подходов.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование научной литературы позволяет говорить о значительном количестве научных исследований, посвящённых вопросам оценки качества труда персонала. В отечественной научной литературе наблюдается общая тенденция трансформации специализированной методической базы оценки качества труда основного промышленного персонала [1-7] к подходам, не имеющим привязки к определённой стадии производственного цикла [8-11], а также к широкому кругу методик, учитывающих особенности различных отраслей народного хозяйства [11-15]. Данные изменения можно пояснить развитием теории качества и переходом от механистической природы её понимания к современной концепции всеобщего качества.

Анализ научных трудов учёных позволило сделать вывод о том, что оценка качества труда персонала является достаточно сложной научной проблемой, которая требует дальнейшего исследования. Поэтому возникает объективная необходимость в дальнейшем углублении методических положений по оценке труда персонала на предприятиях общественного питания.

Цель статьи – классифицировать основные группы персонала предприятий общественного питания и разработать модель профильных компетенций персонала. Оценить качество труда персонала предприятий сферы общественного питания в регионе.

Изложение основного материала исследования. В соответствии с Указом Главы Донецкой Народной Республики «О применении на территории Донецкой Народной Республики Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, Общероссийского классификатора занятий, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, профессиональных стандартов Российской Федерации» от 25.08.2020 г. № 293 [16], государственная политика в сфере трудовых отношений на территории Донецкой Народной Республики должна быть основана на нормативно-правовых актах, обозначенных в его названии.

Различные нормативные документы в силу сроков и целей их формирования, а также степени завершенности, содержат разный набор должностей для одной и той же сферы деятельности – общественного питания. С нашей точки зрения, данный документ отражает наиболее полную совокупность должностей персонала, обеспечивающую выполнение производственных задач в современных социально-политических условиях развития общественного питания. Указанный выше документ, имея международный характер распространения, не только содержит информацию о квалификационных характеристиках должностей персонала общественного питания, но и, учитывая отношение к производственному процессу, делит их на группы: административный, обслуживающий, производственный и вспомогательный (рис. 1).

Выделенные группы персонала, обеспечивая качественное выполнение своих трудовых функций, в совокупности формируют условия конкурентоспособности и развития предприятий общественного питания. Однако в системе приоритетов ключевых субъектов системы качества потребителей, качество труда отдельных категорий персонала оценивается разными методами.

С целью формирования модели профильных компетенций обслуживающего и производственного персонала предприятий общественного питания проведён анализ нормативных документов, отражающих совокупность трудовых и личностно-трудовых характеристик персонала исследуемой сферы, а также их понимание профессиональным сообществом путём опроса руководителей предприятий общественного питания Донецкой Народной Республики. Данное исследование в целом позволило выделить двенадцать групп компетенций, семь из которых (организаторские способности, ориентация на результат и потребителя, планирование деятельности, профессиональное знание и умение, управление конфликтами) отнесены нами к кластеру профессиональных компетенций. Оставшиеся пять (аналитическое мышление, инициативность, коммуникабельность, самообразование и развитие, этика поведения) отражают метапрофессиональные характеристики персонала. При этом следует отметить, что нормативные документы акцентируют внимание преимущественно на профессиональной группе трудовых характеристик персонала предприятий общественного питания, тогда как для руководителей предприятий общественного питания важными являются личностно-трудовые характеристики сотрудников.

Таким образом, опираясь на исследования отечественных и зарубежных экономистов, нормативные материалы и результаты экспертных оценок специалистов общественного питания, в работе сформированы модели профильных компетенций обслуживающего и производственного персонала предприятий общественного питания. Здесь важно отметить, что, несмотря на наличие универсального перечня компетенций, их значение для отдельных категорий персонала является дифференцированным и зависит от выполняемых трудовых функций.

Для определения степени значимости отдельных компетенций модели в разрезе категорий персонала используем квалиметрический метод непосредственного оценивания [18], который представляет собой упорядочение компетенций по степени их значимости. В качестве такого критерия в исследовании принято количество индексов компетенций, определённых по результатам изучения нормативных документов, а также на основании экспертных оценок специалистов общественного питания. По результатам оценивания определяется весомость каждой компетенции и происходит присвоение ей соответствующего ранга (1 – для основных (необходимых компетенций); 2 – для дополнительных (желательных) компетенций). При расчёте весомости используем методический подход:

$$x_i = \frac{X_i}{\sum_{i=1}^n X_i} \quad (1)$$

где x_i – весомость i -й компетенции;

X_i – количество индексов в рамках определённой компетенции, установленных на основе анализа нормативной документации и экспертных оценок;

n – количество групп компетенций для определённой должности / группы должностей.

Рис. 1. Классификация персонала предприятий общественного питания согласно ГОСТ 30524-2013(*составлено на основании [17])

На основании результатов предыдущих исследований и при использовании метода непосредственного оценивания сформированы модели профильных компетенций для обслуживающего и производственного персонала предприятий общественного питания с учётом их дифференциации по степени важности (табл. 1-2). Обоснование структуры компетенций, их индикаторов и уровней важности будет положено в основу оценки качества труда персонала предприятий общественного питания.

Продолжение табл. 1

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инициативность – умение генерировать принципиально новые, воплощать их в жизнь и мотивировать других	вес	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,05	0,02	0,02	0,03
		ранг	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	коммуникабельность – способность работать в коллективе, способность к деловым коммуникациям в профессиональной и личной сферах	вес	0,08	0,06	0,09	0,07	0,05	0,07	0,03	0,07	0,05
		ранг	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	самообразование и развитие – стремление к получению новых знаний в профессиональной сфере деятельности	вес	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,02	0,05	0,03
		ранг	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	этика поведения – стремление к соблюдению норм поведения, вежливости, внимательности в отношении потребителя и сотрудников	вес	0,10	0,10	0,12	0,12	0,10	0,14	0,10	0,14	0,10
		ранг	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Итого вес метапрофессиональных компетенций		0,27	0,24	0,30	0,25	0,22	0,33	0,19	0,30	0,23

Условные обозначения: присвоение ранга 1 для основных (необходимых) компетенций, уровень удельного веса которых $\geq 0,1$; присвоение ранга 2 для дополнительных (желательных) компетенций, уровень удельного веса которых $\leq 0,1$ (разработано автором)

Таблица 2

Модель профильных компетенций для производственного персонала предприятий общественного питания с учётом их дифференциации по уровню важности*

Кластер	Компетенция	Категория персонала						
		заведующий производством (заместитель), шеф-повар, шеф-кондитер, начальник цеха (заместитель)	су-шеф, повар-бригадир, кондитер-бригадир	повар, диетповар, кондитер	пекарь	изготовитель пищевых полуфабрикатов		
1	2	3	4	5	6	7		
Профессиональные компетенции	Общепрофессиональные	организаторские способности – умение организовывать деятельность персонала, распределять обязанности, расставлять приоритеты в работе, контролировать результаты	вес	0,11	0,09	-	-	-
			ранг	1	2	-	-	-
		ориентация на потребителя – определение наилучшего удовлетворения потребителей и их достижение	вес	0,11	0,05	0,06	0,06	0,06
			ранг	1	2	2	2	2
		ориентация на результат – обеспечение максимального достижения целей организации посредством выполнения трудовых функций	вес	0,11	0,06	0,01	0,02	0,02
			ранг	1	2	2	2	2
	планирование деятельности – внесение личного вклада в разработку планов развития предприятия, текущих планов деятельности	вес	0,04	0,02	0,01	0,02	0,04	
		ранг	2	2	2	2	2	
	управление конфликтами – умение решать конфликтные ситуации, способность слушать и слышать при предоставлении услуг	вес	0,02	0,02	-	-	-	
		ранг	2	2	-	-	-	
	специализированные	профессиональное знание – знания об объекте (характеристиках и способах применения), необходимые для достижения наилучших результатов при предоставлении услуг	вес	0,11	0,26	0,44	0,39	0,47
			ранг	1	1	1	1	1
		профессиональное умение – умения и навыки, необходимые для достижения наилучших результатов при предоставлении услуг	вес	0,35	0,35	0,34	0,37	0,24
			ранг	1	1	1	1	1
Итого вес профессиональных компетенций			0,83	0,88	0,87	0,85	0,82	
	аналитическое мышление – способность к проведению анализа в рамках своей	вес	0,03	0,02	0,01	0,02	0,02	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5	6	7	
Метапрофессиональные компетенции	профессиональной деятельности, установление причинно-следственных связей, диагностика проблем	ранг	2	2	2	2	2
	инициативность – умение генерировать принципиально новые, воплощать их в жизнь и мотивировать других	вес	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
		ранг	2	2	2	2	2
	коммуникабельность – способность работать в коллективе, способность к деловым коммуникациям в профессиональной и личной сферах	вес	0,05	0,04	0,04	0,05	0,06
		ранг	2	2	2	2	2
	самообразование и развитие – стремление к получению новых знаний в профессиональной сфере деятельности	вес	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04
		ранг	2	2	2	2	2
	этика поведения – стремление к соблюдению норм поведения, вежливости, внимательности в отношении потребителя и сотрудников	вес	0,03	0,02	0,01	0,02	0,02
		ранг	2	2	2	2	2
	Итого вес метапрофессиональных компетенций			0,17	0,15	0,13	0,15

Условные обозначения: присвоение ранга 1 для основных (необходимых) компетенций, уровень удельного веса которых $\geq 0,1$; присвоение ранга 2 для дополнительных (желательных) компетенций, уровень удельного веса которых $\leq 0,1$ (разработано автором)

Процедура оценки качества труда будет осуществляться на примере малой статистической выборки предприятий общественного питания Донецкой Народной Республики. Несмотря на различие типов и классов заведений, их организационно-правовых форм, объемов оказания услуг и численности персонала, все исследуемые предприятия соответствуют требованиям формирования статистической выборки, поскольку являются типичными представителями отрасли, имеют подобную широту ассортимента продукции, используют единый метод обслуживания и ориентируются на потребительский сегмент среднего класса.

Поскольку критерий качества труда относится к трудовой подсистеме предприятия и отражает качественный уровень использования человеческого капитала, то его изучение должно осуществляться параллельно с анализом других показателей эффективности труда. С целью формирования общих выводов об эффективности трудовых процессов на предприятиях питания региона, рассмотрим совокупность относительных показателей эффективности, в частности, производительность и доходность труда, уровень зарплатоотдачи, удельный уровень оплаты труда, долю фонда оплаты труда в товарообороте и себестоимости предприятия.

Выбор данных показателей обусловлен необходимостью пространственно-территориального сравнения различных по размерам и объемам производственно-хозяйственной деятельности предприятий отрасли. Результаты расчёта показателей эффективности труда по выборке предприятий отрасли представлены в табл. 3.

Анализ относительных показателей эффективности труда в рамках исследуемой выборки предприятий общественного питания региона выявляет тенденцию прироста по большинству из них. Так, общий прирост производительности труда по исследуемой группе за 2018-2019 гг. составил 5%. При этом положительную динамику демонстрируют шесть из семи рассматриваемых предприятий. Однако данное увеличение в определённой степени обусловлено деятельностью производственного и обслуживающего персонала, поскольку по данной группе персонала прирост составляет только 3% за исследуемый период. Показатель доходности труда, характеризующий способность персонала приносить доход, за период исследования по выборке предприятий увеличивается на 2%, однако данное увеличение обеспечивают только четыре предприятия из исследуемых семи. Уровень зарплатоотдачи, характеризующий уровень выпуска продукции на рубль фонда оплаты труда за 2018-2019 гг., увеличился на 1%. При этом положительная (хоть и незначительная!) динамика наблюдается по шести предприятиям выборки. Размер среднемесячной заработной платы персонала предприятий общественного питания в среднем увеличился на 5%. Динамика данного показателя является положительной для всех без исключения предприятий выборки. Доля фонда оплаты труда в товарообороте, а также в совокупных затратах предприятия общественного питания за 2018-2019 гг. сокращается в среднем на 1%, что характерно для большей части исследуемых объектов. Таким образом, результаты исследования показывают незначительный рост эффективности использования трудовых ресурсов предприятий общественного питания. При этом соблюдается соответствие между темпами роста эффективности труда и уровнем заработной платы персонала.

Таблица 3

Динамика относительных показателей эффективности труда по выборке предприятий общественного питания региона за 2018-2019 гг.*

Показатель		Кафе «Гуси-лебеди»	Кафе «Мандарин»	Кафе «Славянская деревня»	Кафе «Соус»	Кафе «Шансон»	Ресторан «Маринад»	Таверна-гриль «Охота на зайцев»	Среднее значение по выборке
Производительность труда, тыс. руб./чел.	2018	142,79	95,48	105,75	100,08	117,43	151,17	166,20	125,56
	2019	153,70	100,17	111,68	96,05	135,78	159,31	171,55	132,61
	индекс	1,08	1,05	1,06	0,96	1,16	1,05	1,03	1,05
в том числе основных категорий персонала	2018	182,45	139,55	172,54	170,14	165,78	185,30	288,66	186,35
	2019	207,95	150,26	164,59	136,07	195,18	199,14	280,72	190,56
	индекс	1,14	1,08	0,95	0,80	1,18	1,07	0,97	1,03
Доходность труда, %	2018	14,15	6,25	9,61	16,68	10,68	11,20	16,47	12,15
	2019	13,97	4,77	10,15	14,65	12,34	13,15	18,38	12,49
	индекс	0,99	0,76	1,06	0,88	1,16	1,17	1,12	1,02
Зарплата отдачи, руб./руб.	2018	1,78	1,53	1,62	1,67	1,53	1,56	1,72	1,63
	2019	1,80	1,58	1,68	1,57	1,53	1,58	1,76	1,64
	индекс	1,02	1,03	1,04	0,94	1,00	1,02	1,02	1,01
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	2018	6,7	5,2	5,45	5	6,4	8,1	8,05	6,41
	2019	7,1	5,3	5,53	5,1	7,4	8,4	8,13	6,71
	индекс	1,06	1,02	1,01	1,02	1,16	1,04	1,01	1,05
Доля фонда оплаты труда в товарообороте, %	2018	56,31	65,36	61,84	59,95	65,40	64,30	58,12	61,61
	2019	55,43	63,49	59,42	63,72	65,40	63,27	56,87	61,09
	индекс	0,98	0,97	0,96	1,06	1,00	0,98	0,98	0,99
Доля фонда оплаты труда в себестоимости, %	2018	62,50	69,93	68,03	71,94	71,94	69,44	64,52	68,33
	2019	60,98	66,67	65,36	75,19	71,94	68,97	63,69	67,54
	индекс	0,98	0,95	0,96	1,05	1,00	0,99	0,99	0,99

* составлено и рассчитано на основе данных отчетности исследуемых предприятий;

** к основным категориям отнесён обслуживающий и производственный персонал предприятий общественного питания.

Интерпретация получаемых результатов осуществлялась с помощью вербально-числовой шкалы Харрингтона, широко применяемой, в том числе, для контроля качества массовой продукции (табл. 4).

Таблица 4

Числовые интервалы вербально-числовой шкалы Харрингтона и их интерпретация для оценки качества труда персонала*

Лингвистическая оценка		Интервалы значений качественного состояния объекта
по шкале Харрингтона	для потребностей оценки качества труда	
очень хорошо	высокий	0,8-1,0
хорошо	достаточный	0,63-0,8
удовлетворительно	удовлетворительный	0,37-0,63
плохо	плохой	0,2-0,37
очень плохо	очень плохой	0,0-0,2

* составлено автором на основе [19]

Данная шкала устанавливает соответствие между лингвистическими оценками исследуемого показателя (x) и числовыми интервалами, характеризующими различные качественные состояния объекта $d(x)$. При таком формировании оценочной шкалы значение функции $d(x)$ изменяется в интервале от 0 до 1. При этом значение $d(x)=0$ соответствует абсолютно неприемлемому уровню качества труда, а $d(x)=1$ – идеальной величине исследуемого показателя.

Результаты анализа качества труда с учётом интервалов, установленных по вербально-числовой шкале Харрингтона, представлены в табл. 5.

Представленные результаты оценки качества труда показывают высокий уровень показателя по четырём предприятиям выборки (кафе «Гуси-лебеди», кафе «Шансон», ресторан «Маринад» и таверна-гриль «Охота на зайцев»). По оставшимся предприятиям выборки (кафе «Мандарин», кафе «Славянская деревня» и кафе «Соус») качество труда характеризуется как достаточное. При этом стоит отметить, что ограничивающим фактором для исследуемой группы предприятий является уровень качества труда обслуживающего персонала, поскольку для шести из семи исследуемых

предприятий (85% предприятий выборки) данный показатель соответствует достаточному, а не высокому уровню, что свидетельствует о существовании проблем в работе данной группы персонала.

Таблица 5

Результаты оценки качества труда персонала предприятий сферы общественного питания Донецкой Народной Республики*

Предприятие		Усреднённый показатель профессионального мастерства персонала в разрезе категорий		
		обслуживающего	производственного	среднесписочного работника основных категорий
Кафе «Гуси-лебеди»	показатель	0,783	0,906	0,844
	уровень	достаточный	высокий	высокий
Кафе «Мандарин»	показатель	0,755	0,831	0,793
	уровень	достаточный	высокий	достаточный
Кафе «Славянская деревня»	показатель	0,752	0,818	0,785
	уровень	достаточный	высокий	достаточный
Кафе «Соус»	показатель	0,709	0,761	0,735
	уровень	достаточный	достаточный	достаточный
Кафе «Шансон»	показатель	0,781	0,866	0,824
	уровень	достаточный	высокий	высокий
Ресторан «Маринад»	показатель	0,759	0,864	0,812
	уровень	достаточный	высокий	высокий
Таверна-гриль «Охота на зайцев»	показатель	0,816	0,856	0,836
	уровень	высокий	высокий	высокий

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Использование модели компетенций способствует эффективному управлению трудовыми ресурсами в разрезе всех подсистем кадровой политики: от оформления и учёта кадров, до их оценки и развития, а также способствует решению важнейшей задачи для современного предприятия любой сферы деятельности – экономический рост и развитие за счёт кадровой составляющей.

Повышение уровня качества труда персонала выступает одной из важнейших задач кадровой политики предприятия в современных условиях. При этом аксиомой является понимание того, что данный критерий зависит от личного отношения человека к труду, его трудового поведения и уровня мотивации. Представленные процессы следует рассматривать с точки зрения широкого круга интересов, мотивов, ценностных ориентиров, взглядов каждого отдельно взятого сотрудника предприятия и связывать с понятием мотивации. Компетентно мотивированный персонал может в большей степени задействовать в процессе труда свои способности и возможности, быстрее и качественнее выполнять трудовые обязанности, тем самым обеспечивая достижение целей организации и повышая эффективность её функционирования в долгосрочном периоде.

Список использованных источников

1. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: учебное пособие / Кане М.М., Иванов Б.В., Корешков В.Н., Схиртладзе А.Г – СПб.: Питер, 2008. – 560 с.: ил.
2. Степанов А.М. Управление качеством в современной экономике России / А.М. Степанов // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2018. – № 5. – С. 129-137.
3. Интегральная оценка работоспособности при умственном и физическом труде: методические рекомендации / сост. Е.А. Деревянко и др. – М.: Экономика, 1976. – 76 с.
4. Лутохина Э.А. Совершенствование методов оценки качества труда как фактор повышения эффективности производства / Э.А. Лутохина // Экономические науки. – 1980. – № 7. – С. 53-61.
5. Шульман В.Б. Комплексная оценка качества работы трудовых коллективов на базе ЭВМ: Обзор / В.Б. Шульман, Н.П. Филь. – Рига: ЛатНИИТИ, 1982. – 41 с.
6. Отраслевая система управления качеством промышленной продукции в энергетическом машиностроении. Основные положения системы качества труда: отраслевой стандарт ОСТ 180.001.116-84. Утверждён и введён в действие Министерством энергетического машиностроения от 01.08.84 № СЧ-002/5274. – Ленинград: РИО НПО ЦКТИ, 1985. – 36 с.
7. Воронков О.Г. Оценка уровня качества работы на промышленном предприятии / О.Г. Воронков, А.Т. Чепелев. – Киев: Техніка, 1987. – 150 с.

8. Демидова Н.Е. Методические подходы к оценке качества, результативности и экономичности деятельности персонала (на примере угледобывающих организаций) / Н.Е. Демидова // Российское предпринимательство. – 2011. – № 11. – С. 98-102.

9. Соколовская Е.Н. Система финансового стимулирования труда в ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» / Е.Н. Соколовская // Вестник Коми Республиканской академии государственной службы и управления. Серия: Теория и практика управления. – 2017. – № 18. – С. 215-220.

10. Давыдовский Ф.Н. Коэффициенты качества труда в системе ключевых позателей эффективности / Ф.Н. Давыдовский, Е.А. Величко // Международный научный журнал «Символ науки». – 2017. – № 03-1/2017. – С. 56-59.

11. Чекалдин А.М. Оценка качества труда персонала в аэропортовой деятельности / А.М. Чекалдин // Международный научный журнал «Инновационное развитие». – 2018. – № 10. – С. 90-91.

12. Методические основы оценки эффективности труда служащих / Всесоюз. науч. центр по орг. труда; [Разраб. А. А. Пригарин и др.]. - М.: Экономика, 1989. - 46 с.

13. Жуков А.Л. Оценка эффективности и качество работы персонала / А.Л. Жуков // Евразийский Союз Ученых. – 2015. - №10. – С. 59-62.

15. Сибилева Е.В. Повышение мотивации труда персонала в сфере услуг на рынке недвижимости РС(Я) на примере ООО «Центр ипотечного кредитования» / Е.В. Сибилева, М.П. Слепцова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. – №1, Часть 1. – С. 65-67.

16. Указ Главы Донецкой Народной Республики «О применении на территории Донецкой Народной Республики Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, Общероссийского классификатора занятий, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, профессиональных стандартов Российской Федерации» от 25.08.2020 г. №293 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/8807/> – Загл. с экрана.

17. ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1200107327> – Загл. с экрана.

18. Граб В.П. Квалиметрический подход к оценке показателей качества продукции / В.П. Граб. // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». – 2012. – Том 1. – С. 107-110.

19. Любушин Н.П. Использование обобщенной функции желательности Харрингтона в многопараметрических экономических задачах / Н.П. Любушин, Г.Е. Брикач. // Экономический анализ: теория и практика. – 2014. – №18(369). – С. 2-10.